

ED. ANTÔNIO CEPPAS: INTERAÇÕES ENTRE FACHADA, TÉRREO E CIDADE

LEAL, GUSTAVO (1)

Programa de Pós-graduação em Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro
gustavo.leal@fau.ufrj.br

MARQUES, LUCAS (2)

Programa de Pós-graduação em Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro
lucas.assis@fau.ufrj.br

RESUMO.

O Edifício Antônio Ceppas, localizado no Jardim Botânico, Rio de Janeiro, concebido em 1952 pelo arquiteto Jorge Machado Moreira e contemplado com paisagismo e painéis artísticos de Roberto Burle Marx, é um exemplar arquitetônico de grande relevância para compreendermos as interações entre a arquitetura, cidade e paisagem por meio do estudo das manifestações do moderno carioca características da primeira metade do séc. XX. Este trabalho pretende abordar o projeto de Moreira, no contexto da paisagem carioca a qual se insere, a partir de suas características arquitetônicas e paisagísticas. Busca-se evidenciar como as decisões de projeto de Moreira e Burle Marx denotam um profundo desejo de sintetizar um repertório moderno acumulado em uma obra expressiva e singular do ponto de vista de sua implantação e das relações que estabelece com a cidade. Defende-se que tais características são mais evidentes no projeto do pavimento térreo, amplamente explorado pelas intervenções paisagísticas de Burle Marx, e do plano da fachada, ao qual argumentamos ser o elemento estruturador do edifício e cujas lições são exemplares do seu repertório construído ao longo dos anos. No Edifício Antônio Ceppas, defendemos que Moreira transcende o uso da fachada enquanto elemento de intermediação entre o público e privado ao torná-la, simultaneamente, o gesto modular ao qual todas as outras partes do edifício são subordinadas ou derivadas. Ressalta-se contudo que, no pavimento térreo, a potente articulação formal estabelecida entre a mata atlântica e o edifício por Burle Marx se perde a nível botânico, ao constatar-se que a maior parte das espécies presentes são exóticas ou invasoras. Conclui-se que as estratégias de projeto empregadas por Moreira e Burle Marx são fundamentais para entender o potencial do Edifício Antônio Ceppas em gerar uma ambiência singular e integrada com a cidade, contribuindo para a construção de um locus sensível à paisagem.

Palavras-chave: Dimensão urbana, Patrimônio moderno, Fachada porosa, Roberto Burle Marx, Jorge Machado Moreira

1. INTRODUÇÃO

O Edifício Antônio Ceppas, projetado entre 1947 e 1952 por Jorge Machado Moreira com paisagismo e painéis de Roberto Burle Marx, representa um marco da arquitetura moderna no Rio de Janeiro. Situado no Jardim Botânico, o edifício é um exemplar notável da articulação entre arquitetura, paisagem e cidade, refletindo o repertório moderno carioca da primeira metade do século XX. Este artigo analisa o projeto para demonstrar como a obra sintetiza e avança as discussões arquitetônicas de seu tempo, com foco em dois elementos centrais: a fachada e o pavimento térreo.

O artigo analisa o projeto a partir de suas soluções arquitetônicas e paisagísticas, argumentando que a potência do edifício se manifesta sobretudo em dois pontos. O primeiro é a fachada, concebida por Moreira como um gesto modulador que não apenas media a relação com a cidade, mas que define a organização interna assimétrica dos apartamentos, gerando diversidade tipológica. O segundo é o pavimento térreo, onde o paisagismo de Burle Marx estabelece uma integração radical com a arquitetura, conferindo um caráter público e articulador ao espaço que fomenta a vida coletiva. Além disso, a análise do projeto paisagístico revela uma complexidade inesperada, desafiando o senso comum ao apontar o uso majoritário de espécies botânicas exóticas em sua composição.

Por fim, ao discutir as intervenções posteriores que alteraram o projeto original—suprimindo elementos como o espelho d'água e canteiros—, busca-se evidenciar os desafios de conservação do patrimônio moderno. As soluções de Moreira e Burle Marx no Edifício Antônio Ceppas permanecem, assim, exemplares não apenas como registro histórico, mas como referência para pensar a produção habitacional diante das questões urbanas, ambientais e sociais contemporâneas, reforçando a urgência de sua preservação.

2. A DIMENSÃO URBANA DO EDIFÍCIO ANTÔNIO CEPAS

O Edifício Antônio Ceppas, premiado com menção honrosa na II Bienal de São Paulo, apareceu em 1956 na obra seminal de Henrique E. Mindlin, *Modern architecture in Brazil*¹, traduzida em 1999 através da editora Aeroplano. Na publicação, Mindlin informa que o prédio tem seis andares, com quatro apartamentos em cada pavimento², totalizando 24 unidades habitacionais. Além dos pavimentos tipo, o edifício conta com um térreo livre sob pilotis e uma cobertura, cujo projeto foi alterado posteriormente.

O pavimento térreo é definido por pilotis que negociam um solo para a edificação entre a encosta posterior e o aclave da rua pela qual se acessa a edificação. Moreira faz uso desta condição para separar o acesso de pedestres do de veículos, aproveitando a diferença de níveis entre as extremidades do lote para implementar a garagem no subsolo da edificação sem precisar recorrer a um intenso movimento de terra. Na fachada, esta operação é sintetizada no muro de pedras que flanqueia a calçada, onde diversas aberturas quadradas adornadas com muxarabis em cor branca ventilam o subsolo do estacionamento. No que diz respeito ao acesso, este é coroado com uma marquise inclinada delicadamente sustentada por esbeltos pilares em "V".

Ainda a respeito da fachada, no Edifício Tapir, Jorge Machado Moreira ensaia alguns dos temas que retornam no Edifício Antônio Ceppas, dez anos depois. Além da marquise escultórica, a experimentação cromática e

disposição assimétrica da fachada e a organização interna da unidade habitacional são alguns dos elementos emprestados de sua obra anterior. Ademais, se torna evidente as influências da proposta recém-acabada de Lúcio Costa para o Parque Guinle, também no Rio de Janeiro, onde Costa emprega o uso de uma fachada espessa na gradação da relação entre o edifício e a paisagem, a qual teve o propósito de fazer reviver a varanda característica da arquitetura vernacular brasileira³.

Figura 1. Fotografia da fachada do Edifício Antônio Ceppas. © Acervo Núcleo de Pesquisa e Documentação (NPD) da FAU-UFRJ, 2025.

Para Eskinazi, Costa “sintetiza seu modo de combinar características construtivas e repertórios formais vernaculares com modernos”⁴. Contudo, diferentemente da obra de Costa, Moreira substitui o espesso cobogó de tijolo cerâmico pelo leve muxarabi branco. À primeira vista, Moreira aparenta comprimir a varanda em um espaço regido pela modulação interna—estabelecendo uma composição na fachada que alterna entre varandas e espaços fechados, cuja vedação destes últimos se dão através de esquadrias e *brise-soleil*. Mais adiante, contudo tornaremos evidente como tal gesto, na verdade, pode prenunciar a fachada como elemento modulador ao qual toda a edificação é subordinada.

3. A INTEGRAÇÃO DA ARQUITETURA E PAISAGEM NO TÉRREO DO EDIFÍCIO

No Edifício Antônio Ceppas, o pavimento térreo adquire papel central não apenas como suporte estrutural, mas como plano de articulação entre arquitetura, paisagem e vida social. No térreo, os pilotis de Moreira

parecem “brotar” do desenho que Roberto Burle Marx concebe em seu paisagismo e seus painéis artísticos em ladrilhos e pastilhas vítreas.

Esta integração entre arquitetura e paisagem configura uma estratégia de projeto deliberada para o térreo, exacerbando seu potencial de articulação territorial e criando uma poderosa continuidade física e visual com o entorno natural e urbano. A integração do desenho da pedra portuguesa com a mata atlântica nativa dos arredores do sítio, demonstram o cuidado de Burle Marx em relacionar sua obra com a preexistência na qual estava inserida, articulando uma tensão entre público e privado. Como Mindlin coloca, o edifício foi levantado “no flanco de uma colina, de frente para a lagoa Rodrigo de Freitas, com os fundos praticamente dentro da reserva florestal da cidade”⁵, fato este que foi extremamente bem aproveitado na proposta de Burle Marx para o térreo da edificação.

Figura 2. Axonometria do plano térreo do Edifício Antônio Ceppas, evidenciando as relações entre a arquitetura e paisagismo original, posteriormente alterado. © Elaborado pelos autores, 2025.

Apesar disto, as diversas intervenções feitas no pavimento térreo alteraram drasticamente o desenho original proposto pelo paisagista, havendo, inclusive, a supressão do espelho d'água frente ao painel de pastilhas vítreas e de considerável parte dos jardins perimetrais através da expansão da área pavimentada, como nos mostra o levantamento feito pela arquiteta Marcia Braga, realizado em 20226.

Figura 3. Jardins, espelho d'água (atualmente suprimido) e painel de pastilhas vítreas de Roberto Burle Marx. © Acervo Núcleo de Pesquisa e Documentação (NPD) da FAU-UFRJ, 2025.

Polizzo⁷ comenta que, ao contrário de outras obras de Burle Marx, projetos como o Edifício Antônio Ceppas, apesar de terem contado com sua importante participação, permanece pouco creditado ao paisagista. A autora⁸, a partir de Mindlin⁹, defende que por muito tempo os esforços para compreensão da obra de Burle Marx se mantiveram em uma leitura rasa da obra do paisagista brasileiro. Para Polizzo é necessário desmontar o discurso que reivindica para os objetos arquitetônicos uma posição singularizada e isolada do desenho dos espaços livres, pois somente então podemos apreender a complexidade projetual das obras de Burle Marx de forma contextual.

Dessa forma, podemos dizer que, ao articular uma dependência intrínseca entre arquitetura e meio¹⁰, pode-se reivindicar o protagonismo do projeto paisagístico enquanto elemento estruturador do espaço construído. Dada a natureza singular do sítio, pode-se observar como a intervenção de Burle Marx se torna indissociável do objeto arquitetônico, podendo esta apenas ser compreendida em conjunto com a obra de Moreira. Além

disso, o trabalho conjunto do arquiteto com o paisagista reforça a dimensão urbana da implantação da edificação ao articular questões como a topografia preexistente, a paisagem da Lagoa Rodrigo de Freitas e a mata atlântica circundante.

4. A FACHADA COMO SÍNTESE DO REPERTÓRIO MODERNO CARIOCA

No Edifício Nova Cintra (1958), de Lúcio Costa, a varanda protegida pelo cobogó cria um espaço intermediário entre a edificação e a cidade. Em sua adaptação deste dispositivo liminar, podemos dizer que Moreira comprime a fachada espessa da releitura da varanda colonial de Costa, transpondo suas qualidades espaciais em uma única camada de Muxarabi e brise-soleil que se encaixa perfeitamente entre os vãos da fachada do Edifício Antônio Ceppas. Este dispositivo atua como um elemento-chave de mediação ambiental e visual, configurando uma superfície permeável e porosa que filtra a relação entre o interior privado e a vida pública da cidade.

Eskinazi¹¹ defende que, no contexto das obras dos Irmãos Roberto da década de 40 e 50, um dos triunfos dos seus ensaios na arquitetura são as experimentações com as fachadas, que produzem “uma espécie de comunicação intermediada e intervalada com a paisagem e a esfera pública da cidade”¹². Podemos dizer que, no Edifício Antônio Ceppas, que compartilha um lócus regional e temporal com as obras do grupo de arquitetos cariocas, Moreira transcende o uso da fachada enquanto elemento de intermediação entre o público e privado ao torná-la, simultaneamente, o gesto modulator ao qual todas as outras partes do edifício são subordinadas ou derivadas.

Figura 4. Axonometria dos elementos da fachada (Muxarabis, Brises horizontais, janelas e varandas) do Edifício Antônio Ceppas © Elaborado pelos autores, 2025.

Tal característica deve-se ao fato de que, ao observar a disposição interna dos cômodos das unidades habitacionais, pode-se perceber que a utilização de um número ímpar de módulos na fachada resulta em uma composição assimétrica no interior da edificação, garantindo uma variação tipológica habitacional, visto que, do contrário, todas as unidades seriam iguais. A composição da fachada, com módulos de varandas protegidas com muxarabis e módulos de esquadrias de correr com *brise-soleil* na parte inferior, estrutura um plano assimétrico do ponto de vista da rua, ao mesmo tempo que remete a uma organização interna que espelha essa condição.

Dessa forma, é evidente que a modulação da fachada é um dos principais elementos estruturantes do projeto arquitetônico de Moreira, tanto no que diz respeito esta enquanto um dispositivo de mediação entre interior e exterior, quanto enquanto um princípio de subdivisão interna que resulta em múltiplas tipologias habitacionais, a partir de um único gesto formal originado na fachada.

Figura 5. Axonometria do pavimento tipo do Edifício Antônio Ceppas. Em vermelho destaca-se as unidades habitacionais; em verde os halls de acesso social e em azul a circulação vertical. © Elaborado pelos autores, 2025.

5. UM OUTRO OLHAR PARA O PROJETO PAISAGÍSTICO DE BURLE MARX

Em depoimento, Jorge Machado discorre a respeito de sua preocupação quanto a necessidade do arquiteto em buscar um diálogo harmonioso com a paisagem ao projetar um edifício, afirmando, portanto, que ele deve sempre ter uma preocupação urbanística¹³. Ao analisarmos a espacialidade do Ceppas, a fluidez espacial e a integração entre áreas de circulação e convivência revelam uma concepção que ultrapassa a mera funcionalidade, promovendo dinâmicas sociais diversas. A experiência cotidiana dos moradores confirma essa dimensão: “Todos têm um grande amor pelo prédio e veem um grande valor no tombamento do imóvel, relata uma residente, que lembra das festas de fim de ano nos pilotis, das trocas de mantimentos e do clima amistoso entre vizinhos”¹⁴. Nesse sentido, o edifício reafirma que o espaço arquitetônico, quando aberto à coletividade, torna-se também propício ao desenvolvimento pessoal, na direção da autonomia e da liberdade.

Figura 6. Pátio sobre pilotis e paisagismo (Canteiro original a esquerda removido em intervenções posteriores) de Roberto Burle Marx no térreo do Edifício Antônio Ceppas. © Acervo Núcleo de Pesquisa e Documentação (NPD) da FAU-UFRJ, 2025.

No entanto, ao observar mais atentamente o projeto paisagístico de Burle Marx para o Antônio Ceppas, esta articulação entre arquitetura, paisagismo e preexistência é desafiada, sobretudo no que diz respeito a visão popular de que seu trabalho estava intrinsecamente ligado à Mata Atlântica. Uma análise das espécies

botânicas revela que a conexão entre o projeto paisagístico e a preexistência é mais superficial do que se imagina. Cerca de 80% das plantas especificadas são exóticas, originárias da África e da Ásia, e muitas delas são inclusive consideradas invasoras, causando danos às espécies nativas do bioma brasileiro, que, vale lembrar, foi quase inteiramente devastado pela ação humana desde a colonização portuguesa.

Este detalhe é fundamental para desconstruir o mito de que Burle Marx era um defensor irrestrito da biodiversidade nativa, como aponta a bibliografia sobre o assunto¹⁵. O que se pode observar é que, na realidade, ele utilizava uma vasta quantidade de espécies estrangeiras, algumas importadas por ele mesmo de países como Madagascar. O que se percebe, então, é que o "Jardim Tropical" de Burle Marx pode ser tão estrangeiro quanto um jardim romântico de estilo francês. A diferença é que, para o olhar leigo, essa realidade pode passar completamente despercebida.

Dessa forma, evidencia-se que a integração entre o projeto de Burle Marx e o lote pode ser apreendida no nível formal—tanto através da implantação de Moreira quanto da disposição dos jardins e painéis artísticos de Burle Marx—, mas se perde a nível botânico, quando se observa que a maior parte das espécies especificadas pelo paisagista não apresentam qualquer relação com o ecossistema no qual foram inseridas. Esta contradição revela uma faceta mais complexa do trabalho do paisagista, onde a genialidade na composição formal e na criação de espaços livres coexiste com uma prática botânica que, neste caso, não buscava uma conciliação com o ecossistema local. Isso não diminui o sucesso da parceria em criar uma transição de alta qualidade entre o público e o privado, mas exige uma análise crítica que separe a inegável contribuição estética e social da sua dimensão ecológica, permitindo uma avaliação mais precisa do legado do projeto.

Figura 7. Guache de Roberto Burle Marx para o painel de mosaico vítreo (Vidrotil) do Edifício Antônio Ceppas. © Acervo Núcleo de Pesquisa e Documentação (NPD) da FAU-UFRJ, 2025.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, este artigo buscou contribuir para o entendimento do Edifício Antônio Ceppas a partir da análise projetual, da revisão bibliográfica e de fontes documentais sob tutela do NPD/FAU-UFRJ. A investigação evidenciou que a obra de Jorge Machado Moreira, em parceria com Roberto Burle Marx, constitui um marco exemplar do moderno carioca pela complexidade com a qual articula arquitetura, cidade e paisagem. Essa concepção projetual transforma o térreo em lugar de encontros e de sociabilidade. Tal apropriação cotidiana evidencia a potência do que Flávio Motta denominou de “espaços significativos sem nome”¹⁶, uma espacialidade típica da produção moderna brasileira que, ao escapar de categorias tradicionais de uso, se abre ao coletivo e gera vínculos afetivos e comunitários.

Dessa forma, o térreo do Ceppas não apenas estrutura o edifício em sua relação com a cidade e a paisagem, mas também se constitui como espaço mediador entre práticas sociais e memória urbana, revelando sua relevância tanto no plano arquitetônico quanto no cultural. É a partir dessa condição, de síntese entre arquitetura, arte, paisagem e experiência cotidiana, que se pode compreender a singularidade do projeto de Moreira e Burle Marx e, sobretudo, preparar o terreno para uma reflexão mais ampla sobre os desafios de preservação e as lições projetuais que o edifício ainda oferece à contemporaneidade.

7. NOTAS

¹ Henrique Ephem Mindlin, *Arquitetura moderna no Brasil*, trad. Paulo Pedreira (Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999).

² Mindlin, *Arquitetura moderna no Brasil*.

³ Lucio Costa, *Registro de uma vivência* (São Paulo, SP, Brasil: Editora 34, 2018).

⁴ Mara Oliveira Eskinazi, “Interfaces cariocas: Irmãos Roberto e a dimensão urbana da arquitetura para a habitação”, *Registros. Revista de Investigación Histórica* 19, nº 1 (2023): 106, 1, <http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s22508112/jwv0icaot>.

⁵ Mindlin, *Arquitetura moderna no Brasil*.

⁶ Marcia Braga, “Edifício Antonio Ceppas”, Márcia Braga Arquiteta Restauradora, 2022, <https://www.marcibraga.arq.br/site/projetos/edificio-antonio-ceppas.html>.

⁷ Ana Paula Polizzo, “BURLE MARX E AS NARRATIVAS CONSTRUÍDAS: Uma revisão necessária”, *Anais do 13º Seminário DOCOMOMO Brasil*, 2020.

⁸ Polizzo, “BURLE MARX E AS NARRATIVAS CONSTRUÍDAS: Uma revisão necessária”.

⁹ Mindlin, *Arquitetura moderna no Brasil*.

¹⁰ Polizzo, “BURLE MARX E AS NARRATIVAS CONSTRUÍDAS: Uma revisão necessária”.

¹¹ Eskinazi, “Interfaces cariocas”.

¹² Eskinazi, “Interfaces cariocas”, 108.

¹³ Jorge Machado Moreira, *Jorge Machado Moreira: Exposicao De Marco A Maio De 1999, Centro De Arquitetura E Urbanismo Do Rio De Janeiro* (Rio de Janeiro, RJ: Prefeitura Da Cidade Do Rio De Janeiro, Secretaria Municipal De Urbanismo, Centro De Arquitetura E U, 1999), 188.

¹⁴ Betina Dowsley, “Uma Joia da Arquitetura Moderna no Jardim Botânico”, *JB em Folhas*, 10 de setembro de 2022, <https://jbemfolhas.com.br/uma-joia-da-arquitetura-moderna-no-jb/>.

¹⁵ Claude Vicent, “Burle Marx e os jardins na arquitetura Moderna”, trad. Pontes de Paula Lima, *Diário Mercantil* (Juiz de Fora), 20 de março de 1949, 40; Michel Racine, “Roberto Burle Marx, o Elo que faltava”, em *Nos jardins de Burle Marx*, org. Jacques Leenhardt (Perspectiva, 1994), 114.

¹⁶ Flávio Motta, *Textos Informes* (São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo), 1973, citado em Milton Liebenritt de Almeida Braga, "Infra-estrutura e projeto urbano" (Tese (Doutorado - Área de Concentração: Projeto Espaço e Cultura), FAUUSP, 2006), 190.

BIBLIOGRAFIA

- Braga, Marcia. "Edifício Antonio Ceppas". Márcia Braga Arquiteta Restauradora, 2022. <https://www.marciabraga.arq.br/site/projetos/edificio-antonio-ceppas.html>.
- Braga, Milton Liebenritt de Almeida. "Infra-estrutura e projeto urbano". Tese (Doutorado - Área de Concentração: Projeto Espaço e Cultura), FAUUSP, 2006.
- Costa, Lucio. *Registro de uma vivência*. São Paulo, SP, Brasil: Editora 34, 2018.
- Dowsley, Betina. "Uma Joia da Arquitetura Moderna no Jardim Botânico". *JB em Folhas*, 10 de setembro de 2022. <https://jbemfolhas.com.br/uma-joia-da-arquitetura-moderna-no-jb/>.
- Eskinazi, Mara Oliveira. "Interfaces cariocas: Irmãos Roberto e a dimensão urbana da arquitetura para a habitação". *Registros*. *Revista de Investigación Histórica* 19, nº 1 (2023): 1. <http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s22508112/jwv0icaot>.
- Mindlin, Henrique Ephim. *Arquitetura moderna no Brasil*. Traduzido por Paulo Pedreira. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.
- Moreira, Jorge Machado. *Jorge Machado Moreira: Exposicao De Marco A Maio De 1999*, Centro De Arquitetura E Urbanismo Do Rio De Janeiro. Rio de Janeiro, RJ: Prefeitura Da Cidade Do Rio De Janeiro, Secretaria Municipal De Urbanismo, Centro De Arquitetura E U, 1999.
- Polizzo, Ana Paula. "BURLE MARX E AS NARRATIVAS CONSTRÚÍDAS: Uma revisão necessária". *Anais do 13º Seminário DOCOMOMO Brasil*, 2020.
- Racine, Michel. "Roberto Burle Marx, o Elo que Faltava". Em *Nos jardins de Burle Marx*, organizado por Jacques Leenhardt, 105–17. *Perspectiva*, 1994.
- Vicent, Claude. "Burle Marx e os jardins na arquitetura Moderna". Traduzido por Pontes de Paula Lima. *Diário Mercantil (Juíz de Fora)*, 20 de março de 1949.